

Perceived Supervision Scale (PSS) - Arabic

يرجى الإفادة حول درجة موافقتك أو عدم موافقتك للبيانات التالية فيما يتعلق بمشرفك. الرجاء الإجابة على كافة الأسئلة بوضع العلامة في الأماكن المخصصة.

أوافق بشدة	أوافق	محايد	لا أوافق	لا أوافق بشدة	
5	4	3	2	1	
<input type="checkbox"/>	1. يقابلني المشرف بانتظام				
<input type="checkbox"/>	2. يقدرني المشرف				
<input type="checkbox"/>	3. يقابلني المشرف بصورة دورية لمناقشة المشاكل والحلول				
<input type="checkbox"/>	4. يضع المشرف في اعتباره وجهات نظري وأفكاري				
<input type="checkbox"/>	5. يتمتع المشرف بقدرات تواصل جيدة				
<input type="checkbox"/>	6. يساعدني المشرف على تحديث معرفتي				